

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 4

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 1056 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-aprelda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Organizational Behavior and Leadership.....	10
Ibrokhim Gulomov	
Baliqchilikda klasterlarni tashkil etishning nazariy asoslari.....	18
Olim Murtazayev, Muydinov Olim Bekmurotovich	
Оценка состояния привлечения инвестиций в сферу туризма Узбекистана и механизмы управления	24
Арзиматов Бобирмирзо Зокирджон угли	
Biologik aktivlar buxgalteriya hisobni milliy va xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish masalalari...27	
Axmadaliyeva Zebo Abduxalimovna	
Aholi yashash joylarida yong'in risklarini bartaraf etish xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari.....	32
Aziz Zikriyoev	
O'zbekistonda ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi va vazifalari.....	40
Beknaeva Shaxnoza Vladimirovna	
Mintaqaviy turizmning iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri (O'zbekiston turistik xizmatlar bozori misolida).....	45
D. B. O'roqova	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishning asosiy yo'llari.....	50
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li, Sayfiddinov Sarvarbek Anvarbek o'g'li	
Sanoat korxonalarining aksiyalar bozorida faoliyati tahlili: muammolar va yechimlar	55
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
Qurilishda modernizatsiya va diversifikatsiya qilish asosida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish	63
Islamov Ozodjon	
Sanoat korxonalarini innovatsion salohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	67
J. K. Boymurodov	
Mamlakatda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish yo'nalishlari	72
Kadixodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
BlokchEYn texnologiyalari yordamida raqamli iqtisodiyotni o'zgartirish	77
Karabayev Rustam Zafarovich, Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy mehnat bozorining rivojlanishi	84
Layli Mirzayeva	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda investitsion resurslardan samarali foydalanish mexanizmlari.....	88
Luiza Komilovna Xaydarova	
Umumta'lim muassasalari sonining ekonometrik tahlilini pedagogik metodlar yordamida amalga oshirish....	93
Ravshanova Muhayyo Maxmanazarovna	
O'zbekiston tarixiy shaharlarida turistik faoliyati shakllanishi va ularni boshqarishning nazariy asoslari.....	98
Meliqulov G'ayrat Abdug'afforovich	
Iqtisodiy rivojlanish va ilmiy tadqiqot rivojlanishining havo ifloslanish darajasiga ta'siri	105
Murodullayev Kamoliddin Sherzod o'g'li, Sadibekova Bibisora Djapparovna, Turdiqulov Farrux Ravshanjon o'g'li	
Hududlarni rivojlantirish va "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirishning ekologik muammolari.....	110
Maxkamov Saidafzal Saidkamol o'g'li, Yigitaliyeva Dilnavo Mansurjon qizi	
Ekoturizm obyektining tasniflanishi va alohida xususiyatlari	116
Qodirov Azizjon Anvarovich	
Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida sifat menejmentidan foydalanishning konseptual asoslari	121
Saidqulova Furuza Farmonovna	
Bo'lajak iqtisodchilarning kasbiy kompetensiyalari.....	125
Shukurova Marifat Xodjiakbar qizi	
Ta'limning bosqichlari va ularning inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati	129
To'rayeva Hurriyat To'yqulovna	
Hududlarda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish dasturini amalga oshirishda marketingni rivojlantirish yo'llari	136
Xamidov O. X., Tojiyeva A. F.	
Investitsiyalar marketingining strategik aspektlari.....	143
Xodjamberdiyeva Dilnoza Bahtiyorovna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga nazariy qarashlar	149
A. Bektemirov, A. A. Abdurahmonov	
Qishloq xo'jaligi raqobatbardoshligini oshirishning ilg'or xorij tajribasi.....	154
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Ochilov Narzullo Fayzulloyevich	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari.....	159
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Turizm sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlashda davlat va xususiy sherikchilikning o'zaro bog'liqligi tahlili.....	165
Raxmatov Adxam Itolmasovich	

Mamlakatimizda turizm tashkilotlari faoliyatini qoʻllab-quvvatlash maqsadida marketing instrumentlari orqali samarali tizim yaratish.....	169
Suyunova Kamilla Baxromovna	
Qishloq xoʻjaligida agrokimyo xizmatlar koʻrsatishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yoʻllari	173
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
Yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishni faollashtirish muammolari.....	178
Xomitov K. Z., Masharipova S. R.	
Considerations on the Problem of Illegal Migration and Human Trafficking	183
Azamatova Gulmira Bayirbekovna, Otarbayeva Guljan Kobeyevna	
Sustainable Development and Environmental Economics in Uzbekistan: A Focus on Carbon Pricing and Renewable Energy	186
Muhammadiyev Poʻlatjon Ilhomjon oʻgʻli, Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna	
The use of Digital Technologies in the Provision Of Utilities to the Population	192
Mamanazarov Oybek Shomurodovich, Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Alijonov Jamshid Alijon oʻgʻli	
The Current State of the Digital Economy in the Agrarian Sphere: Problems and Solutions	196
Babadjanov Abdirashid Musayevich	
Behavioral Theory of the Firm.....	201
Egamberdieva Oydin Abror qizi	
The Role of Information Technologies in Increasing the Capitalization of Commercial Banks	207
Egamova Makhfurat Esanovna	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан	211
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Совершенствование методологии экспертизы инвестиционных проектов	216
Бекимбетова Гулнара Маратовна	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	223
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Меры по снижению доли теневой экономики в стране.....	228
Махмудова Юлдузхон Бахромжон кизи, Сафаров Гиёсиддин Абдуллаевич ўгли	
Формирование национальной инновационной системы – одна из приоритетных задач повышения конкурентоспособности Республики Узбекистан	232
Н. М. Махмудов, А. А. Алиев, З. А. Мирзоев	
Мониторинг и анализ современного состояния и развития промышленности в Узбекистане.....	237
Назарова Раъно Рустамовна, Исмоилова Малика Дилшодовна	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	243
Раупов Жамшид Рашидович	
Роль применения ключевых показателей эффективности труда на предприятиях.....	249
Рахматуллаева Шахноза Хамидовна	
Влияние цифровой трансформации на инвестиционную привлекательность Узбекистана.....	255
Сайткамолов Мухаммадхожа Сабирходжа угли, Маркабаева Жансая Айбек кызы	
Организация и координация методической помощи при управлении педагогическими кадрами	261
Хакимова Майя Юрьевна	
Интеграция узбекистана в мировое экономическое содружество путем унификации бухгалтерского учета на основе МСФО	266
Зарипова Саёхат Зафаровна	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	271
Abduqodirova Ozoda Anvarjon qizi	
Tijorat banklari tomonidan jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning joriy tahlili.....	276
Abdusalomov Jaxongir Oʻktam oʻgʻli	
Globalashuv sharoitida mamlakatimizda sugʻurta bozorini raqamlashtirishning ahamiyati.....	282
Anvarova Z.	
The Role of Parents and Teachers in Promoting a Healthy Lifestyle in Children	286
Axtamov Djamshed Baxromovich	
A Study of the Importance of Green Economy in Uzbekistan Sustainable Economic Development and its Measurement Indicators in Relation to Environment.....	291
Ataniyazova Maksuda Baltayevna, Tairova Zarnigor Mammot qizi	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	296
Avazov Ilxom Ravshanovich	
Foydani soliqqa tortish obyektini sifatidagi iqtisodiy tarkibi.....	301
Axrorov Zarif Oripovich	
Surxondaryo viloyatida aholining uy-joy bilan taʼminlanganlik darajasini tahlili.....	309
Ibragimov Qobil Toʻxtamishovich	
Review of Methodological Approaches to Enterprises Financial Condition Analysis.....	314
Ismailova Maxbuba Mirxalilovna	

Innovatsion rivojlanish sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini tasniflanishining nazariy va ilmiy asoslari.....	319
Masharipova Manzura Alimbayevna	
Korxonalarda benchmarking strategiyalarini qo'llashning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari.....	325
Narziyeva Dilafiruz Muxtorovna	
Davlat budjetining soliqsiz daromadlari shakllanishini takomillashtirish yo'llari.....	330
O'ktamova Nargiza Narzulla qizi	
Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishi korxonalarining rivojlanish holati tahlili.....	334
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar talablari asosida tuzish.....	339
Pardayeva Zulfizar Alimovna	
Raqamlashtirish sharoitida qo'shma korxonasi faoliyatining tahlili.....	343
Rashidov Jamshid Xamidovich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishida oilaviy tadbirkorlikning o'rni.....	348
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Saloxiddinov Zuxriddin Nuriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko'rsatishning ilmiy asoslari.....	352
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida telekommunikatsiya sohasini rivojlantirish ilmiy asoslari.....	356
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarni joriy etishning huquqiy masalalari.....	360
Turg'unov Saloxiddin Jamol o'g'li, Mirzayeva Mohidil Vohidovna	
Zamonaviy sharoitlarda korxonalarining moliyaviy baqarorligini yaxshilash masalalari.....	366
Usmanova Guljahon Ulug'bek qizi	
Franshizalarni jalb qilishda davlat boshqaruvi tizimida marketing tadqiqotlarining ahamiyati.....	371
Xodjayev Anvar Rasulovich	
Transport Decarbonization Strategy.....	377
Yarashova Vasila Kamalovna, Muradov Bekzod Xidirnazar ugli	
Temir yo'l transportida ishlab chiqarish faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish.....	382
Yermatova Dilnoza Axmadjonovna	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari.....	387
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Issiqlik ta'minoti xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi va sifatini baholash ko'rsatkichlari tizimi.....	390
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Issiqlik ta'minoti xizmatlari sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularni baholash.....	394
Abdulaziz Abdumo'minovich Matro'ziyev	
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga soliq solishni takomillashtirish.....	399
Abdullayev Zafarjon Alijonovich, Zaydullayev Abduhabib Boliqul o'g'li	
Sug'urta tashkilotlarida hisob siyosatini ishlab chiqishning ahamiyati.....	404
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Bank risklarini boshqarishning xalqaro tajribalari.....	409
Abdurasulov Jaxongir Abduvaliyevich	
Tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy ma'sulligini ta'minlash mexanizmining amal qilish darajasi.....	416
Bayisbayev Javlon Nurlanovich	
Qishloq aholisining qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalarni o'zlashtirishiga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy baholash (Samarqand viloyati misolida).....	421
Bozorova Lobar Nuralevna	
Направления совершенствования инновационных стратегий в деятельности промышленных предприятий.....	427
Дониерова Зухрабону Алишер кизи	
Mol-mulk solig'ining korxonalar faoliyatiga ta'siri.....	432
Qudiyarov Kishibay Ramatullayevich	
Banklar reytingini aniqlash va barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	438
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalarini innovatsion usullar orqali boshqarishni takomillashtirish.....	442
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Auditorlik tekshiruvini dasturiy ta'minot asosida tashkil etish: muammo va yechimlar.....	447
Nazarova Kamola Sattorali qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishning davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi.....	453
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati hamda uni rivojlantirish istiqbollari.....	460
Nurullayeva Shaxnoza, Saydullayeva Saodat	

Tijorat banklari inson kapitali samaradorligini baholashda KPI ko'rsatkichlaridan foydalanish mexanizmlari.....	467
Turaeva Mastura Kurbanovna	
Сущность и особенности инвестиционно-строительного процесса.....	471
А. Бектемиров, Б.М.Абдувалиев	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarishning dolzarb masalalari.....	478
Saidov Hayotjon Raxmatulloyevich	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	482
Sa'dullayeva Asalxon Muzaffarovna	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarining raqobatbardoshlikni baholash usullari.....	485
Abdulloyev Asliddin Junaydullayevich, Teshayev Mirolim Djumayevich	
Tadbirkorlik subyektlarida soliq yukini optimallashtirish mexanizmi.....	490
To'xsanov Qudratillo Nozimovich	
Davlat sektorida ichki audit tadbirlarini umumiy rejalashtirish.....	495
Xamidova Z. U.	
Aholi moliyaviy savodxonligini oshirish va uning ahamiyati.....	501
Xudayarova Xurshida Abdunazarovna	
Kambag'allikni qisqartirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	505
Xudoyberdiyev Jamshid Juraboy o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va ichki auditni takomillashtirish.....	511
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sug'urta xizmatlari.....	516
Shodmonova Odina G'ofur qizi	
Fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimining amaldagi holati tahlili.....	520
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li	
Aholiga bank xizmatlari ko'rsatishning ijtimoiy ahamiyati.....	525
Eldor Uskanov	
Innovatsion boshqaruvning ilg'or xorijiy tajribalari.....	530
Yusupova Jamila Karamatdinovna	
Neft-gaz korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari tahlili ("O'ZBEKNEFTGAZ" AJ misolida).....	534
Umurzoqov Jamoliddin Sherbekovich	
Korxonalarda savdo marketing faoliyati samaradorligini baholash.....	541
Sobirov Azizbek Avzbekovich	
Moliyaviy firibgarliklarga qarshi kurashishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari.....	548
Gadaev Ismat Yadgarovich	
Hududlarda islom iqtisodiyoti tamoyillari asosida amalga oshirilgan investitsion loyihalar: to'siqlar va yechimlar.....	551
Irgasheva Gulbahor Sodiqovna	
O'zbekistonda investitsiyalardan samarali foydalanish asosida oziq-ovqat sanoati samaradorligini oshirish yo'llari.....	554
Kobilova Nasiba Xurramovna	
Foreign Economic Relations as a Factor of Effective Functioning of the Economy.....	561
Bakhodurova Sulkhiya Azizkhodjaevna, Li Marina Rudolfovna, Mukhtarova Donata Ravshanbekovna, Romashkin Roman Anatolyevich	
Modern Approaches to the Organization and Development of the Consumer Services Market.....	566
Musyeva Shoirazimovna	
Ishlab chiqarish siklini qisqartirishning iqtisodiy samaradorligi.....	570
Odina Nabiyevna Tuychiyeva, Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Asalarichilik mahsulotlari bozorida marketing strategiyasini amalga oshirish.....	575
Rashidova Xadicha Tursunalievna	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida bank faoliyatini iqtisodiy-matematik modellashtirish yo'llari.....	581
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Korporativ boshqaruv amaliyoti bo'yicha hisobot tuzish bo'yicha xorijiy tajriba.....	586
Tashmatov Rustam Xusanovich	
Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish istiqbollari.....	592
Yuldashev Xusniddin Abdullayevich	
Iqtisodiyotda turizm o'rnini statistik baholash uslubiyoti.....	595
Zilola Jumanova	
Финансовые риски в исламском финансировании для внедрения в Республики Узбекистан.....	602
Абдуллоев Фуркат Олимджонович	
Блокчейн-технология и информационная безопасность в цифровой экономике Узбекистана.....	607
Кадилов Алишер Исмаилович	
Цифровая платформа как инструмент трансформации бизнес-процессов.....	611
Раупов Жамшид Рашидович	

O'zbekistonda zamonaviy kabel va sim mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatiga nazar.....	617
Rashidova Odina Olimjon qizi	
Современные тенденции развития валютных отношений в Узбекистане.....	622
Камалов Камоладдин Кахрамонович	
Sug'urta sohasining O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni.....	626
Sharobiddinov Akramjon Goyibbayevich	
Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish yo'nalishlari.....	630
Fayziyeva Aziza Azamat qizi	
Modeling the Stackelberg strategy in a linear model (linear city) Hotteling.....	635
Musayeva Shaira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
Mulkning kapitallashuvi darajasini iqtisodiy jihatdan amalga oshirish samaradorligini baholash uslublari.....	644
Norboyev Odil Abrayevich	
Tijorat banklarining kredit portfelini amaliy holati va ekonometrik tahlillari: ATB "Aloqabank" misolida.....	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevna	
O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot" muhitida kreditlash va moliyalashtirish imkoniyatlari.....	654
Taxir Urkinbayev	
Budjet tashkilotlarida ichki nazorat tizimini tashkil qilishning xususiyatlari.....	658
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
Chinese Commercial Banks Experience in Asset Diversification.....	663
Uktamova Nozima Narzulla kizi	
Sanoat taraqqiyotida ishlab chiqarish korxonalarini ustuvor rivojlantirish istiqbollari.....	667
Yadgarov Akram Akbarovich	
Анализ деятельности коммерческих банков Узбекистана по кредитованию физических лиц.....	673
Базарова Нигора Равшановна	
Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishning innovatsion jarayonlarga ta'sirini baholash.....	684
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida innovatsiyalarning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari.....	689
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Xusanov Faxriddin Jamoliddin o'g'li	
Tashqi mehnat migratsiyasi.....	694
O. N. Djurayev	
Raqamli iqtisodiyotda sanoat tarmog'ining davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini baholash.....	699
Otaboyeva Dildora	
Nobank kredit tashkilotlarining moliyaviy xizmatlari sifatini oshirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	705
Raimov Xurshid Muxtorovich	
Tijorat banklarida moliyaviy injiniringni qo'llash istiqbollari.....	711
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
O'zbekiston Respublikasi moliya bozorida tijorat banklari faoliyati: muammo va yechimlar.....	716
Toymuxamedov Ibroxim Rixsiboevich, Jumaev Islombek Akram o'g'li	
Agrar ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish yo'llari.....	723
Boltayev Nurali Shiramatovich, Beglayev Uchqun Xurramovich, Abdiyev Izzat Risqiboyevich	
O'zini o'zi band qilgan shaxslardan olinadigan soliqlarni takomillashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni jilovlash masalalari.....	731
Davranov Iskandar Jumayevich	
Iqtisodiy konsentratsiyalarni tartibga solish va nazorat qilishni takomillashtirish.....	738
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Role of Private and Public Kindergartens in Early Childhood Development.....	744
Makhmudova Munisakhon Abbos qizi	
"Yashil" enegriya quvvatlarini barpo etish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash asosi sifatida.....	749
Muminova Elnoraxon Abdukarimovna, Umarova Dilnoza Oybek qizi	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari.....	754
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Korxonada likvidlik riskini minimallashtirish orqali uning moliyaviy barqarorligini saqlab qolish.....	759
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Развитие международных торгово-экономических связей Республики Узбекистан.....	766
Ким Татьяна Валерьевна, Гофуржонова Шахрибону Бахромжон кизи	
Kapital qurilishni boshqarish samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari.....	774
A. Bektemirov, M. U. Sarimsoqov	
O'zbekiston mehnat bozorida yoshlarning ish bilan bandlik darajasini oshirish.....	780
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Bahromov Shahzod Fazliddinovich	
Роль имиджа в улучшении инвестиционной привлекательности высших учебных заведений.....	787
Жанзаков Бекзот, Жонузоков Мирзабек	
Innovatsion kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xorij tajribasi va uni mamlakat iqtisodiyotida qo'llash imkoniyati.....	795
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Eshqulova Dilorom Abduravupovna	

Перспективы развития банковского сектора в Узбекистане для иностранных туристов	802
Муминов Шахзод Низомиддинович, Каримова Азиза Махомадризовна	
Innovatsion faoliyat moliyaviy modellari va mexanizmlarini rivojlantirishning konseptual asoslari	806
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
Qishloq xo'jaligi tarmoqlarini innovatsion rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ulardan respublikamizda samarali foydalanish yo'llari	814
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Turistik xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari va marketing tadqiqotlari	819
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna	
Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi: asosiy muammolar va rivojlanishining ustuvor yo'nalishlari	823
Yeshimbetov Uktamjon Xudaybergenovich	
Iqtisodiyotning erkinlashtirilishi sharoitlarida kichik biznes sektori rivojlanishining imkoniyatlari.....	832
Botirova R. A., Sirojiddinov I. Q.	
Kriptovalyuta va blokcheyn tadqiqotlari: tendensiyalar va istiqbollar	835
Berdikulov Jurabek	
Bank risklarni monitoring qilish tizimini takomillashtirish	837
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
O'zbekiston hududlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qavatli "yashil" fermer xo'jaliklarini tashkil etishning ahamiyati	843
Turdimuratova Aziza Alisherovna	
Surxondaryo viloyatining mahalliy budjet daromadlarini oshirish yo'llari va uni arima modeli asosida prognozlash.....	846
Abdunazarova Shahnoza Norqo'chqor qizi	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni va undagi tarkibiy o'zgarishlarni statistik baholash.....	856
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish korxonalarining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	863
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Turizm bozorini rivojlantirishda mehnat bozorining tutgan o'rni va ahamiyati	872
Berdiqulova Iroda Rayimqulovna, Berdikulov Jurabek	
Проблемы расчета определения и планирования прибыли предприятий в условиях модернизации экономики	876
Алиева С. С.	
Роль применения информационных технологий "BLOCKCHAIN" в совершенствовании системы бухгалтерского учета Республики Узбекистан.....	881
Холбеков Расул Олимович	
Sanatoriy-sog'lomlashtirish muassasasida ichki audit qanday amalga oshiriladi: usullari	886
Shafkarov Faxriddin Xudayberdievich	
Tashqi savdo operatsiyalarining yagona elektron axborot tizimida umidsiz qarzdorlik masalasi	892
Tashmuxamedov Dilmirod Mirabzalovich	
Принципы формирования отчета о финансовых результатах в национальной и зарубежной практике	897
Эргашева Шахло Тургуновна	
Xalqaro raqamli integratsiyaning O'zbekiston an'anaviy banklarning raqobat muhitiga ta'siri.....	907
Abdujabbarov Abdurasul Abdurashid o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish: muammolar va strategiyalar....	915
Eshmurodov Rustam Sayfiddin o'g'li	
Yoshlar turizmini rivojlantirishda ommaviy va alternativ turizmning o'rni hamda volontyorlikning hususiyatlari.....	918
Allayor Norboyev Ismoilovich	
Parrandachilik statistikasi ko'rsatkichlar tizimini shakllantirishning nazariy asoslari.....	922
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Iqtisodiyotda kambag'allik darajasini qisqartirishda moliya bozori instrumentlaridan foydalanish imkoniyatlari.....	927
Shaxnoza Qobilova	
Sohibqiron Amir Temur va Adam Smitning soliqlarga bo'lgan qarashlarining xususiyatlari to'g'risidagi fikrlar	932
Alimov Ilxomjon Ikromovich	
O'zbekiston Respublikasida zamonaviy bank xizmatlarinin rivojlantirish istiqbollari (O'ZMILLIYBANK AJ misolida).....	938
Kadirov Laziz	
Milliy barqaror rivojlanish sohasidagi maqsad va vazifalarni amalga oshirishda iqtisodiy indikatorlar tahlili .	941
Xoshimov Sobir Murtazayevich	

The Role of Artificial Intelligence in Digital Transformation.....	945
Raimjonova Madina Asrarovna	
Tadbirkorlikda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish masalalari	949
Otaxanov Sardorbek Maxammadali o'g'li	
Tadbirkorlik faoliyati samarasini oshirishda iqtisodiyotni rivojlantirishning strategik yo'nalishlari	952
I. M. Kamoliddinov, Sodiqov Maqsudjon Abdulimovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliq mexanizmi orqali rivojlantirish masalalari.....	955
Akbarov Akramjon Ibroximjonovich	
Yashil investitsiya samaradorligini oshirish masalalari.....	959
Ibrohimov Muhammadjon Abdullajanovich	
Yengil sanoat korxonalarini rivojlantirish va eksport imkoniyatlarini oshirish yo'llari	962
K. M. Umarmulov	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishda tadbirkorlik faoliyati va uning hissasini oshirish masalalari	966
G. T. Mamajanova	
Kichik biznes faoliyatini qo'llab-quvvatlashda mahalliy boshqaruv bilan mushtarak jihatlarining o'ziga xos xususiyatlari	970
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari.....	976
Tursunov Abdulla Qoraboshevich	
Институциональные концепции устойчивого развития в рамках стратегического управления экономикой региона	980
Сеитова Лейла Пулатовна	
Hududlarda turistik destinatsiyalarni majmuaviy rivojlantirishda raqobatbardoshlik strategiyasini takomillashtirish istiqbollari	988
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Современное состояние развитие системы железнодорожного транспорта	992
Саримсакова Малохат Хикматуллаевна	
Relevance of Benchmarking in Industrial Enterprises	995
Uktamjonova Zulayxo Anvarjon qizi	
Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari.....	1000
Tursunov Abdulla Qoraboshevich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida davlat xususiy sheriklik asosida byudjetdan ajratilayotgan mablag'larning holati tahlili	1004
Xalilova Sh. G'.	
Направления обеспечения конкурентоспособности во внешнеэкономических связях.....	1007
Ахмедов Икром Акрамович	
O'zbekistonda natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish mexanizmini rivojlantirish.....	1021
Primova Nigora Ikrom qizi	
Kichik biznes korxonalarida B2B bozorini tizimli tashkil etishning uslubiy jihatlari.....	1028
Zakirova Gulnoza Qudratovna	
Current Trends in Agrotourism in Uzbekistan: Demand, Needs, and Motives of Agritourists	1032
Iroda Abdieva Gayrat kizi	
Современное состояние достойного труда специалистов транспорта в условиях цифровизации.....	1037
Абдуллаева Нигора Шамсиддиновна	
Обоснование методов оценки совершенствования конкурентоспособности предприятий легкой промышленности	1041
Тухтасинова Мухайё Мирзасултоновна	
Проблемные аспекты трансформации финансовой отчетности бизнеса юридических лиц	1047
Шин Инесса Олеговна	
Cross-Cultural Management is a Separate Field of Science and Discipline.....	1053
Umarova Zulaykho, Rakhmanova Zilola	

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ

Ахмедов Икром Акрамович
Д.э.н., проф. ТГЭУ

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с использованием международного и национального маркетинга в обеспечении конкурентоспособности внешнеэкономической деятельности. Анализируются методы оценки конкурентоспособности предприятий во внешнеэкономической деятельности. Проанализировано влияние факторов диверсификации, модернизации и инноваций, влияющих на конкурентоспособность, выявлено и объяснено их значение в повышении экспортного потенциала страны.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, маркетинг, международный маркетинг, конкуренция, конкурентоспособность, факторы влияющие на конкурентоспособность, конкурентное преимущество, экспортный потенциал, диверсификация.

Аннотация: Ushbu maqolada tashqi iqtisodiy faoliyat raqobatdoshligini ta'minlashda xalqaro va milliy marketingdan foydalanish bilan bog'liq muammolar o'rganilgan. Korxonalarining tashqi iqtisodiy faoliyatdagi raqobatdoshligini baholashning uslublari tahlil etilgan. Raqobatdoshlikka ta'sir etuvchi diversifikatsiya, modernizatsiya va innovatsion omillarning ta'siri tahlil etilgan va mamlakat eksport salohiyatini oshirishda ularning muhim ahamiyat kasb etishi ochib berilgan va izohlangan.

Калит so'zlar: tashqi iqtisodiy faoliyat, marketing, xalqaro marketing, raqobat, raqobatdoshlik, raqobatdoshlikka ta'sir etuvchi omillar, raqobatli ustunlik, eksport salohiyati, diversifikatsiya.

Abstract: This article discusses the problems associated with the use of international and national marketing in ensuring the competitiveness of foreign economic activity. Methods for assessing the competitiveness of enterprises in foreign economic activity are analyzed. The influence of factors of diversification, modernization and innovation that affect competitiveness is analyzed, their importance in increasing the country's export potential is identified and explained.

Key words: foreign economic activity, marketing, international marketing, competition, competitiveness, factors affecting competitiveness, competitive advantage, export potential, diversification.

ВВЕДЕНИЕ

Усиление внешнеэкономической деятельности для хозяйствующих субъектов нашей республики, в то же время, углубление интеграции в мировую экономическую систему имеет актуальное значение. В частности, 28-й целью указа Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ-60 "О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы" является увеличение объёма экспорта республики до 30 миллиардов долларов США в 2026 году за счет увеличения экспортного потенциала республики. Повышение экспортного потенциала республики за счет активного продолжения системы поддержки деятельности предприятий-экспортеров. Дальнейшее развитие экспортного потенциала местной промышленности, полное использование имеющихся возможностей. Определено, что внедрение стандартов, соответствующих зарубежному рынку и международным требованиям, а также привлечение известных брендов ^[1] является требованием времени.

Достижение вышеуказанной цели заключается в привлечении иностранных инвесторов и менеджеров на местные производственные предприятия, для их активного участия в корпоративном управлении, модернизации производства, техническом и технологическом перевооружении, организации производства качественной, конкурентоспособной продукции и ее экспорта. Внешний рынок ставит на повестку дня необходимость повышения эффективности мер, направленных на резкое сокращение

участия государства в экономике за счет создания благоприятных условий, а также сокращения государственных активов и долей в уставном капитале акционерных компаний. При решении вышеперечисленных задач важно изучить влияние международного маркетинга на внешнеэкономическую деятельность.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Внешнеэкономические связи, особенно проблемы, связанные с повышением конкурентоспособности различных отраслей национальной экономики, освещены в научных исследованиях многих зарубежных ученых. Наряду с общими вопросами организации маркетинга на предприятиях ими изучались и различные направления, связанные с маркетингом во внешнеэкономической деятельности.

Также они изучали теоретические основы частных аспектов международного и национального маркетинга, проблемы, связанные с ведением бизнеса на международном рынке. Мы коснемся некоторых из них.

Например, по словам американского экономиста М. Портера, выход компаний на внешний рынок относительно сложен. Оптимальный выбор способов выхода компании на внешний рынок предполагает устранение или, по крайней мере, снижение возможных рисков. Призывая национальные компании к ведению международного бизнеса, он указывает, что можно выделить три аспекта вступления в международные маркетинговые отношения: расширение торговли, приобретение и поставка ресурсов, и диверсификация источников торговли^[2]. В этом случае можно показать закономерности движения капитала, издержки выхода на внешний рынок и аспекты инвестиционной привлекательности работы на внешнем рынке.

Также российский экономист М. Галушко отметил, что использование взаимного сотрудничества компаний при активизации внешнеэкономических связей может быть экономически выгодным. Согласно опыту международного маркетинга, компании малого и среднего бизнеса могут конкурировать с крупным бизнесом, поставляя на внешний рынок необходимую продукцию высокого качества по относительно низким ценам. Он также констатирует в своем исследовании, что концептуальная стратегия международной производственной кооперации предусматривает усиление конкурентоспособности компании за счет избирательного использования конкурентных преимуществ зарубежных аналогов и достижения синергетического эффекта^[3].

Британские экономисты Первез Гаури и Филип Катеора полагают, что позитивные изменения в международных экономических отношениях, обусловленные глобализацией и интеграцией национальных экономик, приведут к активизации международного маркетинга^[4].

Американские экономисты К. Хаксевер, Б. Рендер, Р. Рассел отмечает, что в международном маркетинге существует ряд взаимосвязанных инструментов, а именно маркетинговые исследования, политика бренда, каналы продаж, реклама и сервис^[5]. Такие инструменты определяют маркетинговую политику компании, а их эффективность означает успех компании на внешнем рынке. Маркетинговые инструменты направлены на обеспечение связи между иностранным заказчиком и компанией.

Американские экономисты Д. Шульц и Ф. Кичен в своем исследовании считают, что имидж компаний важен для их работы на внешнем рынке в целом. Ведь на внешнем рынке компания может занять новые территории с высокоценным торговым брендом и разработать для каждой территории отдельную маркетинговую стратегию. В условиях быстрых изменений мировой экономической системы потребители принимают торговый бренд как реальную ценность и заявляют, что он стал "ключом" интегрированного маркетинга^[6].

Американские экономисты Р. Нилемегам и П. Чинтагунта доказали, что современные технологии, особенно информационные коммуникации, выходят в ряды факторов влияния в международном маркетинге^[7].

Российские экономисты Н. Лясников и Ю. Лясникова в своих исследованиях подчеркивают необходимость международного маркетинга – сложного процесса, связанного с перемещением товаров и услуг между странами. Они утверждают, что международный маркетинг характеризуется формированием национального производства на основе конъюнктуры внешнего рынка стран, специализацией стран и организацией внешнеэкономической и торговой деятельности различных компаний, а также централизацией управления и контроля^[8]. Потому что глобализация мировой экономики усиливает международную специализацию стран и различных региональных структур и служит развитию взаимного обмена товарами и услугами.

Хотя подобные исследования являются важным научно-методическим источником, на сегодняшний день мало научных исследований, посвященных внешнеэкономическому потенциалу предприятий нашей республики, эффективному внедрению методов международного маркетинга в развитие

экспортной деятельности на внешнем рынке. Научный и практический интерес представляет предложенных автором практических рекомендаций по путям выхода на внешние рынки и повышению экспортного потенциала национальных компаний с учетом современного состояния экономики и перспективных направлений развития, модернизации предприятий и технического-технологического перевооружение.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема исследования выбрана исходя из важных задач, поставленных в Послании Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису 24 января 2021 года. Было выбрано индуктивное направление исследования, а проблема исследования раскрыта через экономический анализ, рациональность, научную абстракцию и методы группировки научного знания. Научные труды зарубежных и отечественных ученых составляют теоретическую и методологическую основу исследования. Изучены теоретические основы частных аспектов международного и национального маркетинга во внешнеэкономической деятельности, проблемы, связанные с ведением бизнеса на международном рынке.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В международном маркетинге существует ряд взаимосвязанных инструментов: маркетинговые исследования, политика бренда, каналы продаж, реклама и обслуживание клиентов. Такие инструменты определяют маркетинговую политику компании, а ее эффективность означает успех компании на внешнем рынке. Маркетинговые инструменты направлены на обеспечение коммуникации между иностранным клиентом и компанией.

В целом в международном маркетинге важна организация производства, основанная на удовлетворении многогранного, постоянно растущего спроса в мировом масштабе и одновременной доставке товаров в разные точки мира. Такой подход отражает законы рынка и создает почву для возникновения новых проблем в силу его сложности и богатства противоречий. Потому что увеличение количества и видов производимой продукции увеличивает потребность в ресурсах. Хотя нехватка ресурсов представляла серьезную угрозу экономическому росту к 1990-м годам, расширение сотрудничества между странами привело к большей сплоченности между их структурами экономической интеграции.

Это позволяет национальным компаниям выйти на внешний рынок. Выход национальных компаний на внешний рынок может осуществляться несколькими способами, перечисленными ниже (рисунок 1).

Рисунок 1: Способы выхода национальных компаний на зарубежные рынки*

*Источник: авторская разработка.

В рамках формирования маркетинговой стратегии в компаниях важно решить такие задачи, как разделение рынка на сегменты и определение целевых групп, определение положения на рынке. Решение подобных задач зависит от характера продукта, его ценности, каналов сбыта и мер по осуществлению продвижения (рекламы) продукта на рынке. На основании принятых решений о целевых группах про-

дукта проводятся углубленные маркетинговые исследования, а затем процесс сегментации рынка. Таргетирование рынка в основном ориентировано на удовлетворение потребностей конкретных групп потребителей ^[9].

Организация внешнеэкономической деятельности компаний подразумевает выбор способов выхода на внешний рынок. В качестве специфических признаков выхода на внешний рынок можно указать следующее:

- форма движения капитала (экспорт, кооперация, передача, совместное предприятие, собственность);
- сумма расходов, связанных с выходом на рынок иностранного государства;
- уровень инвестиционной привлекательности.

Таким образом, в интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе возрастает значение Японии как центра финансирования, управленческого опыта и технологий как сейчас, так и в будущем. Однако Японии важно сохранить лидирующие позиции в мире в сфере продуктовых инноваций, сохранить лидерство в области производственных технологий. В будущем усиление конкуренции со стороны Китая, Южной Кореи и других стран может привести к снижению доли Японии в мировой торговле, однако Япония сохранит мировое лидерство в производстве и экспорте отраслей с высокой добавленной стоимостью, прежде всего продукции машиностроения.

Чтобы занять достойное место на внешнем рынке нашей страны, важно внедрить новую систему управления на предприятиях, активно использовать международные инструменты маркетинга, а отечественных производителей выпускать конкурентоспособную, качественную, готовую продукцию на экспорт. Также за счет привлечения иностранных инвестиций в производство внедряются современные методы и технологии.

В частности, согласно 26-й цели Указа Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года №ПФ-60 “О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022–2026 годы” предусматривает следующее:

- Дальнейшее улучшение инвестиционной среды в страны и повышения ее привлекательности - 120 миллиардов долларов США в ближайшие пять лет, включая меры по привлечению 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций.
- Создание новой системы, основанной на принципе “снизу вверх” для эффективного использования инвестиций и увеличения объемов экспорта.
- Реализация стратегии привлечения иностранных и внутренних инвестиций до 2026 года.
- Привлечение инвестиций на сумму 14 миллиардов долларов США в энергетику, транспорт, здравоохранение, образование, экологию, коммунальное хозяйство, водное хозяйство и другие отрасли на основе государственно-частного партнерства.
- Установление внешнеэкономических связей между территориями республики и представителями бизнеса зарубежных стран, в том числе развитие инвестиционных и внешнеторговых связей с Китайской Народной Республикой Сырдарьинской области, Российской Федерацией Сурхандарьинской области, индийскими деловыми кругами Джизака. область, край.
- Оказать практическую поддержку предпринимателям путем организации “Центра поддержки инвесторов” в Сурхандарьинской области, “Центра поддержки бизнеса Навоийского горно-металлургического комбината” в Навоийской области, “Центра перспективных проектов и инжиниринга” в Ташкенте, “Инновационно-технологических центров”. “В каждом районе.

“Ташкентский международный инвестиционный форум” планируется проводить ежегодно в Ташкенте ^[1].

Изучение и анализ опыта экспортной политики, сложившейся в развитых зарубежных странах, является важной основой для научных и практических рекомендаций по повышению экспортного потенциала нашей национальной экономики. Ведь повышение экспортного потенциала нашей страны является важным приоритетом.

Кроме того, за счет прямого влияния увеличения экспортного потенциала на объем экспорта обеспечивается формирование положительного имиджа национальных производителей на мировом рынке, как следствие, создается возможность превращения национального бренда в международный бренд. Международный бренд позволяет нам поддерживать дополнительный спрос на нашу национальную

продукцию в различных неблагоприятных экономических условиях, которые часто возникают в мировой экономике.

Смягчая негативные последствия меняющейся конъюнктуры и циклических колебаний мировой экономики, обеспечивая качество и конкурентоспособность продукции, производимой в нашей республике, роль и значение инноваций в отрасли, масштабы работ увеличиваются.

Реформы, реализуемые в сфере экономической деятельности в нашей республике, направлены на повышение экспортного потенциала национальных производителей, в первую очередь проведена модернизация, техническое и технологическое перевооружение предприятий, реализация производственных программ в деятельности предприятий, которые производят продукцию экспортно-ориентированную и импортозамещающую для базовых отраслей экономики. Ориентируясь на необходимость ускорения, привлечения самых передовых технологий, перехода на международные стандарты качества, она позволяет нам занять стабильное место на зарубежном рынке.

Узбекистан экспортирует в другие страны мира энергетическую продукцию, хлопок, золото, урановую руду, минеральные удобрения, различные металлы, продукцию пищевой и текстильной промышленности, машины и автомобили. Импорт страны составляет в основном промышленная продукция, в частности, машины и оборудование, пищевая и химическая продукция, черные и цветные металлы.

Из таблицы 1 видно, что экспорт хлопкового волокна, выращиваемого в стране, с каждым годом снижается, например, в 2022 году экспорт хлопкового волокна составил 3,5 млн долларов США., в 2023 году составил 0,1 млн. долларов США.

Таблица 1: Динамика изменения объема и состава экспорта*

Товарные наименования	Объем экспорта в 2022 году (в миллионах долларов)	Объем экспорта в 2023 году (в миллионах долларов)
Хлопковое волокно	3,5	0,1
Химические продукты и изделия из них	1426,2	1437,2
Черные металлы	215,1	221,4
Цветные металлы	1442,9	1349,5
Источники энергии и нефтепродукты	1215,2	940,5
Механизмы и оборудование	989,3	1328,2
Золото	4110,3	8153,8
Продукты питания	1823,5	1962,4
Экспорт услуг	4456,7	5179,7
Строительство	9,8	5,2
Транспорт	2204,7	2236,2
Путешествовать	1609,8	2143,1
Другие услуги	632,4	759,2

* Источник: составлено автором на основе информации Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан.

Аналогичная тенденция наблюдается в цветной металлургии, энергоносителях и нефтепродуктах, транспортных услугах. Золото, продукты питания, услуги, машины и оборудование заменяют тенденцию снижения веса этих отраслей в структуре экспорта нашей страны.

В январе-декабре 2023 года внешнеторговый оборот (ВТП) Узбекистана составил 62,6 миллиарда долларов и увеличился на 12,1 миллиарда долларов или 23,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического агентства страны.

Из общего товарооборота экспорт составил 24,4 млрд долларов (рост на 23,8% за январь-декабрь 2023 года), импорт – 38,1 млрд долларов (рост на 24%). В результате сальдо внешней торговли оказалось отрицательным и составило 13,7 миллиарда долларов.

Внешняя торговля
Узбекистанаянварь-
декабрь 2023

Структура торговли (млн. долл.)

На основе данных Агентства
статистики при Президенте РУз

CERR

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

Рисунок 2: Внешняя торговля Узбекистана в 2023 году*

*Источник: <https://review.uz/post/infografika-vneshnyaya-torgovlya-uzbekistana>

Сегодня Узбекистан установил торговые отношения со 198 странами мира. Наибольший объем товарооборота зафиксирован с Китаем (21,9%). Далее идет Россия с 15,8%.

Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами СНГ достиг 20,6 миллиарда долларов. Из них объем экспорта составил 8,1 миллиарда долларов, а объем импорта – 12,4 миллиарда долларов.

По объему и темпам роста внешнеторгового оборота в Узбекистане значительная доля зафиксирована в городе Ташкенте – 38,8 процента от общего объема или 24,3 миллиарда долларов, а наименьшая доля приходится на Сурхандарьинскую область – 0,5% или 325,2 доллара США. миллион.

Экспорт Узбекистана

Число экспортеров достигло 7255, а объем экспорта товаров и услуг составил 16,2 млрд долларов (без учета немонетарного золота) и увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Экспортировать контент:

- товары – 78,8% (в том числе промышленность – 16,6%)
- продукты питания и живые животные – 7,3%,
- машины и транспортное оборудование – 5,3%.

Среди стран СНГ и других стран дальнего зарубежья основными партнерами Узбекистана по экспорту товаров и услуг в 2023 году являются Россия (13,5%), Китай (10,1%), Казахстан (5,6%), Турция (5,1%), Афганистан (3,5%), Кыргызстан (2,6%) и Таджикистан (2,5%) и другие страны.

Среди двадцати крупнейших стран-партнеров Россия занимает первое место по объему и темпам роста экспорта товаров и услуг. Эти показатели увеличились на 5 процентов, а доля ряда стран снизилась. Например, Китай – 6,5%, Казахстан – 2,5%, Турция – снижение на 24%.

Также Россия является основным экспортным рынком плодоовощной продукции с долей 37% - 611,4 тыс. тонн (\$437,4 млн). Это в 2,2 раза превышает объем экспорта во вторую страну – Пакистан.

В 2023 году в рамках экспорта текстильной продукции в 65 стран было экспортировано 639 видов текстильной продукции.

К концу 2023 года объем экспорта услуг увеличится до 5,2 млрд долларов или 21,2% от общего объема торгового экспорта. Доля экспортных услуг по направлениям:

- транспорт – 43,2%
- путешествия (туризм) – 41,4%
- телекоммуникации, компьютеры и информация – 8,5%
- прочие услуги – 3,1%

При этом наибольшую долю прочих услуг (3,8%) составляют соответственно страховые и пенсионные услуги (1,6%), финансовые услуги (1,2%), государственные продукты и услуги (0,5%) и другие.

Импорт Узбекистана

За отчетный период импорт составил 38,1 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года темп роста составил 24%).

Импортировать контент:

- машины и транспортное оборудование – 39,2%
- продукция промышленного назначения – 16,6%
- химикаты и аналогичная продукция – 12,8%

По итогам 2023 года товары и услуги были импортированы в Узбекистан из 179 стран мира. Более двух третей импорта приходится на Китай (29,5%), Россию (17,2%), Казахстан (7,9%), Республику Корея (6%), Турцию (4,9%) и приходится на крупные страны-партнеры, как и на другие страны.

Среди двадцати стран-импортеров Узбекистана Российская Федерация занимает второе место после Китая (75,2%) с темпом роста 5,5%.

В 2023 году объем импорта услуг составил 2,6 млрд долларов, или 6,7% от его общего объема, и снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Доля импортных услуг по направлениям:

- путешествия и туризм (52,2%)
- транспорт (21%)
- телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (9,3%)
- другие услуги (4,7%).

Объем промышленной продукции в импорте достиг 6,3 млрд долларов и увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, доля в общем объеме импорта составила 16,6%. Основной импорт промышленной продукции составляют чугун и сталь, изделия из металла, текстильная пряжа, марля, готовая продукция, резиновые изделия и др. ^[10].

По мнению зарубежных экономистов, страны, которые своевременно примут меры по перевооружению производства и освоят новые технологии, обеспечивающие выпуск качественной конкурентоспособной продукции с наименьшими затратами, выйдут из тяжелой экономической депрессии с относительно меньшим ущербом. При этом, прежде всего, существует ряд внешних факторов, таких как ухудшение ситуации на мировых товарных рынках, усиление конкуренции, которые оказывают негативное влияние на экономику за счет снижения цен и объемов некоторых видов продукции, экспортируемая предприятиями Узбекистана.

По этой причине применяемая в нашей республике стратегия производства импортозамещающей продукции, даже если на первый взгляд она видится как ограничение импорта и защита отечествен-

ного производителя от крупных конкурентов на внешнем рынке, в конечном итоге может быть отмечена как конкурентная экономическая стратегия. политика, поддерживающая развитие экспорта путем формирования промышленной производственной базы. Эффективность экспортно-ориентированного производства определяется экспортом различной продукции с целью увеличения объема экспорта и его положения на мировом рынке, установления форм международного сотрудничества. В повышении экспортного потенциала важно определить эффективность экономического развития государства и правильное определение экспортной стратегии.

Для повышения эффективности экспорта и реализации политики импортозамещения необходимы следующие два условия:

- наличие производственных мощностей;
- наличие конкурентоспособных компаний, поставляющих качественную продукцию по рыночным ценам.

В долгосрочной перспективе импортозависимость можно снизить за счет активации инновационных стратегий и инвестиционного стимулирования в отраслях промышленности и создания новых производств в регионах ^[11]. В частности, инновационная стратегия не только обеспечивает конкурентный приоритет, но и определяет подходы отраслей при осуществлении конкуренции на внешнем рынке ^[12].

Также в условиях резких изменений мировой экономической системы важно усиливать внутреннюю конкуренцию в промышленном производстве нашей страны, эффективно использовать возможности политики импортозамещения. Целью производства импортозамещающей промышленной продукции является снижение зависимости государства от импорта при удовлетворении спроса рынка продукцией конкурентоспособного качества, а также повышение эффективности использования импортного сырья и энергетических ресурсов.

В государственном механизме политики импортозамещения основной упор делается на макроэкономическую политику, повышение социально-экономического потенциала, стимулирование местных производителей, защиту их на внутреннем и внешнем рынках ^[13]. Для этого необходимо реализовать ряд мер по расширению экспортоориентированного и импортозамещающего производства (рисунок 3).

Рисунок 3: Расширение экспортоориентированного и импортозамещающего производства*

*Источник: Авторская разработка.

На основании изложенных выводов можно рекомендовать следующие предложения для дальнейшего совершенствования политики производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции и повышения экспортного потенциала:

- дальнейшая либерализация внешнеэкономической деятельности и усиление диверсификации экспорта;
- экспортировать стратегическое сырье, составляющее основную часть национального экспорта, вывозить его в виде готовой продукции после переработки;
- расширение объемов экспортируемой продукции и услуг в результате либерализации валютного рынка;
- изучение потребностей потребителей и заказчиков в комплектующих изделиях, материалах и готовой продукции с целью повышения эффективности импортозамещающих производственных предприятий;
- направление инвестиционных ресурсов в инфраструктурные отрасли, поддержка высокотехнологичных, стратегически важных производств;
- увеличение объемов производства готовой промышленной продукции с добавленной стоимостью и повышение внимания к критериям качества;
- повышение производительности труда на производственных предприятиях и привлечение иностранных менеджеров и уделение особого внимания повышению квалификации местного персонала.

Таким образом, инвестиции, осуществляемые в национальную экономику, в том числе в промышленность, в ближайшие годы в нашей стране не только ускорят темпы производства продукции, но и создадут основу для создания новых производственных комплексов в регионах нашей страны и создает основу для создания новых рабочих мест. Сегодня инвестиционная привлекательность различных отраслей нашей страны возрастает.

В результате увеличения объема инвестиций, привлекаемых в национальную экономику, повышается уровень производства и эффективность. Высокий уровень национального производства ведет к развитию промышленности и других отраслей экономики нашей страны, укреплению промышленного потенциала нашей республики, улучшению условий жизни населения.

Рисунок 4: Влияние внешнеэкономических факторов предприятий на процессы модернизации экономики*

*Источник: Авторская разработка.

В связи с этим для предприятий нашей республики сегодня “создание, совершенствование и предоставление продукции и услуг путем регулярных исследований потребительских потребностей”, а в странах с развитой рыночной экономикой в настоящее время все больше факторов “новой экономики” (бренды, гудвилл, сетевые технологии, нетрадиционный маркетинг) необходимо учитывать современные подходы освоения зарубежного рынка путем эффективного использования. Влияние внешне-экономических факторов на процессы модернизации экономики предприятий можно разделить на следующие тенденции (рисунок 4):

Достичь высокого уровня эффективности необходимо путем правильной оценки экспортного потенциала страны и гармонизации производственных возможностей национальной экономики с конкурентной средой на международном рынке. Кроме того, на процессы экономической модернизации оказывают влияние и ряд других факторов. Включая:

- *Во-первых*, как показывает опыт развитых стран, привлечение иностранных технологий является важным инструментом внедрения современных технологий в экономику.
- *Во-вторых*, положительный опыт стран Азии в модернизации национальной экономики должен, прежде всего, учитывать важность активной политики государства в структурной перестройке экономики.
- *В-третьих*, разработка и реализация концепции выхода на внешний рынок позволит стране обеспечить благоприятные правовые и экономические условия для адаптации национальных производителей на внешнем рынке.
- *В-четвертых*, рейтинг национальной экономики в мировой экономической системе определяется уровнем конкурентоспособности, определяемым международными критериями. Поэтому важна конкурентоспособность национальной экономики. В процессе стремления к конкурентоспособности регулярное обновление технологий производства и управления принимает систематическую форму, обновляется национальный продукт и повышается его качество.
- *В-пятых*, несмотря на реализуемые в нашей республике меры по развитию экспорта и расширению производства конкурентоспособной продукции, замещающей импорт, и несмотря на неблагоприятную ситуацию на мировом рынке основных экспортных товаров, состояние платежного баланса, в частности обеспечивается стабильность внешнеторговый баланс.

На основании вышеизложенного можно отметить следующее:

- гармонизация процесса модернизации и диверсификации экспорта в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики. Координация диверсификации с зарубежным рынком;
- в модернизации национальной экономики, повышении конкурентоспособности нашей национальной экономики за счет привлечения прямых инвестиций и их эффективного использования;
- разработка и внедрение национальных критериев конкурентоспособности на основе национальных и международных критериев конкурентоспособности национальной экономики;
- адаптация планомерного развития реального сектора страны к процессам интеграции в мировую экономическую систему.

Таким образом, развитие национальной экономики в гармонии с мировой экономикой создает основу для того, чтобы экономика нашей страны в будущем заняла важное место на внешнем рынке. Это, в свою очередь, требует постоянного внимания, чтобы быть готовым к соревнованиям.

По мнению Е.П. Голубкова в маркетинговых исследованиях, проводимых с целью оценки конкурентоспособности предприятия, имидж, концепция продукта, качество продукции, процессы диверсификации видов бизнеса, которые заполняются и тщательно (один за другим) изучаются за счет факторов конкурентоспособности продукции и эффективность маркетинговой деятельности предполагает использование совокупной доли рынка основного вида, мощности научно-исследовательских и строительных баз и мощности производственных баз и других факторов ^[14]:

По мнению И.Ю. Зулкарнаева, Л.Р. Ильясовой, все факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия, можно разделить на 3 группы: цели, поставленные предприятием, ресурсы, находящиеся в распоряжении предприятия, и факторы внешней среды ^[15].

Конкурентоспособность предприятия определяется качеством продукции, ее относительной стоимостью, движением на рынке, мощностью систем, обеспечивающих движение товаров ^[16]. Помимо

этого, Н.К. Моисеева утверждает, что необходимо учитывать критерии качества, а также критерий, представляющий динамику уровня удовлетворенности потребителей, влияющий на конкурентоспособность предприятия, и временной критерий эффективности предприятия^[17].

Исходя из целей и задач нашего исследования, мы считаем целесообразным оценить конкурентоспособность перерабатывающих предприятий через их место в конкурентной среде на рынке (рисунок 5).

Рисунок 5: Оценка конкурентоспособности перерабатывающего предприятия через его положение в конкурентной среде рынка*

*Источник: Авторская разработка.

Конкурентная среда на рынке строится исходя из динамики и размера доли рынка. Это позволяет разделить предприятия на 16 типов, которые различаются по положению и уровню использования конкурентных возможностей, а также потенциала сопротивления конкурентному давлению. Уместно учитывать динамические показатели доли рынка.

Предприятия группы 1 (лидеры рынка и предприятия, способные немедленно улучшить свою конкурентную позицию) будут иметь самую сильную позицию, а предприятия группы 16 (аутсайдеры рынка и предприятия, быстро теряющие свою конкурентную позицию) будут иметь самую слабую позицию.

Необходимо усовершенствовать этот подход, добавив другие показатели качества, описывающие предприятие. Исследования, проведенные на практике, показывают, что среднее положение занимают предприятия с долей более 1/3 лидера рынка, а более низкий уровень занимают предприятия с долей менее 1/3 лидера рынка^[18].

Если принять долю лидера рынка за 40%, то предприятия с сильной позицией будут иметь долю 15-40%, предприятия со слабой позицией - 5-15%, а аутсайдеры - долю 15-40%. доля менее 5%.

Исследования также показывают, что рынок с темпом роста более 10% считается сильным, а рынок с темпом роста менее 5% – слабым. Таким образом, темп роста доли рынка для крупных предприятий, имеющих конкурентную позицию, превышает 10%, для улучшающих свое положение - 6-10%, для предприятий, теряющих конкурентные позиции, темп роста составляет 5-6%, а для предприятий, стремительно теряющих свои позиции, рост составляет менее 5%. Этот метод позволяет оценить конкурентоспособность предприятия по двум показателям одновременно.

Таблица 2: Структурная матрица карты рыночной конкуренции*

Темпы роста доли рынка (Т), % Лидеры рынка (доля рынка более 40%)		Доля рынка, %			
		Предприятия с сильной конкурентной позицией (доля рынка от 40% до 15%)	Предприятия со слабой конкурентной позицией (доля рынка от 15% до 5%)	Аутсайдеры рынка (менее 5% рынка)	
1		2	3	4	
Предприятия, способные быстро изменить свою конкурент-ную позицию (Т выше 10%)	1	1 Конкурент номер 3	5	9	13
Компании, которые меняют свою конкурент-ную позицию (Т от 10 до 5%)	2	2	6	10	14
Предприятия с плохой конкурентной позицией (Т от 5 до – 3 %)	3	3	7	11	15
Компании, чья конкурентная ситуация стремительно ухудшается (Т – менее 5%)	4	4	8 Конкурент номер 1	12	16 Конкурент номер 2

*Источник: Авторская разработка.

Если принять долю лидера рынка за 40%, то предприятия с сильной позицией будут иметь долю 15-40%, предприятия со слабой позицией - 5-15%, а аутсайдеры - долю менее 5%.

Исследования также показывают, что рынок с темпом роста более 10% считается сильным, а рынок с темпом роста менее 5% – слабым. Таким образом, темп роста доли рынка для крупных предприятий, имеющих конкурентную позицию, превышает 10%, для улучшающих свое положение - 6-10%, для предприятий, теряющих конкурентные позиции, темп роста составляет 5-6%, а для предприятий, стремительно теряющих свои позиции, рост составляет менее 5%. Этот метод позволяет оценить конкурентоспособность предприятия по двум показателям одновременно.

Максимальные значения конкурентных показателей служат эталонными показателями. Таким образом, полученная комплексная оценка конкурентоспособности представляет собой относительную характеристику предприятия. Комплексная оценка, полученная в результате применения показателей более сильного конкурентоспособного предприятия, представляет состояние предприятия в конкурентной среде.

1. Методика определения совокупного показателя конкурентоспособности является эффективным методом. При его определении предлагается использовать индексный метод:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n C_i K_i}{\sum_{i=1}^n C_i} \quad (1)$$

где:

- K_i – индекс конкурентоспособности i -й продукции предприятия;
- N – общее количество продукции, произведенной на предприятии;
- C_i – объем произведенной продукции i -го вида.

2. В качестве итогового показателя конкурентоспособности предприятия и продукции целесообразно учитывать абсолютные и относительные значения доли рынка и ее изменение. На практике этот подход широко используется, особенно при прогнозировании конкурентоспособности предприятия и продукции. Кроме того, абсолютная и относительная величина доли рынка и ее изменение могут быть инструментом измерения всех методов определения комплексных показателей конкурентоспособности предприятия и продукции, рассмотренных выше.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основе применения рассмотренных в исследовании методических направлений обеспечения конкурентоспособности предприятия и его продукции можно систематизировать процесс обеспечения конкурентоспособности и разработать его многогранный взаимосвязанный алгоритм. Таким образом, была выдвинута гипотеза рассмотрения экспортного потенциала предприятия как уровня использования конкурентного потенциала.

Отсюда следует, что промышленные предприятия и их продукция формируются на основе конкурентного потенциала, а за счет конкурентных преимуществ на внешнем рынке их текущий уровень максимально достигает уровня потенциала. Если конкурентоспособность предприятия или его продукции не находится на уровне спроса при полном использовании потенциала в конкретной конкурентной среде, в первую очередь разрабатываются и реализуются мероприятия, связанные с повышением конкурентного потенциала и его реализацией.

Желаемый уровень конкурентоспособности перерабатывающих предприятий может быть достигнут за счет системы управления, способной обеспечить улучшение качества и номенклатуры продукции. Выбор наиболее оптимальной стратегии во многом зависит от уровня предложения товарного рынка. При этом снижение потребления материальных ресурсов достигается за счет реструктуризации системы управления по двум направлениям.

Прежде всего, необходимо улучшить финансовый контроль через бюджет.

Во-вторых, необходимо децентрализовать управление, передать ответственность за взаимодействие с внешней средой на более низкие уровни. Формирование потребительско-ориентированных групп и создание условий для их самоорганизации служат распространенной формой децентрализации управления.

Исследования показывают, что развитие технологий должно сопровождаться новой управленческой и маркетинговой политикой. В этом:

- 1) формы проведения технологических инноваций и захвата нового рынка;
- 2) разработка новых способов стимулирования потребительской активности;
- 3) необходимо применять комбинированную диверсификацию. В результате политика диверсификации представляет собой поиск конкурентной стратегии предприятия на основе концепции маркетинговой политики. Политика диверсификации, в свою очередь, состоит из нескольких этапов, включая разработку стратегии, анализ рынка и маркетинг.

Проведение эффективной политики диверсификации зависит от того, насколько эффективно используются факторы в практической деятельности предприятия. На основании этого данные факторы были систематизированы. Однако не все такие факторы поддаются количественной оценке, что усложняет расчет их совокупного значения. Это создает необходимость использования современных методов разработки индикаторов, подходящих для существующих условий.

На основе задач нашего исследования была предложена комплексная методика оценки конкурентоспособности. Он представляет собой относительные характеристики предприятия. Комплексная оценка, полученная с использованием показателей более конкурентоспособного предприятия, представляет состояние предприятия в конкурентной среде. Такой подход может стать основным измерительным инструментом при определении доли рынка и ее изменения в абсолютном и относительном значении комплексных показателей конкурентоспособности предприятия и продукции.

Использованная литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года №ПФ-60 "О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы" // Народное слово, 1 февраля 2022 г., №23.
2. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов. Пер. с англ. - 1-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2006. - 454 стр.
3. Галушко М.В. Внешнеторговая деятельность предприятий в рамках международной производственной кооперации // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2007. № 8 (72). - С. 41-45.
4. Pervez Ghauri, Philip Cateora International Marketing. // Copyright, Designs and Patents Act 1988. p.54.
5. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р. Управление и организация в сфере услуг, пер. с англ. - СПб.: Питер, 2002. - 752 с.
6. Shultz D.E., Kichen Ph.J. Commucating globally: An integrated marketing approach. Chicago, 2000. - p. 275/
7. Neelemegham, R. and P.Chintagunta (1999) "A Bayesian Model to Forecast New Product Performance in Domestic and International Markets," Marketing Science, 18, 115-136.

8. Лясников Н.В., Лясникова Ю.В. Международная маркетинговая деятельность многонациональных компаний в условиях нестабильности. // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 4. С. 161–166.
9. Мингалева Ж.А., Оборина Е.Д. Разработка стратегии внешнеэкономической деятельности региона в программах структурной модернизации экономики // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2010. - №1.
10. <https://sputniknews.uz/20240123/ozbekistonn-tashqi-savdo-aylanmasi-42169695.html>
11. Axmedov I.A. Xalqaro marketing tamoyillari va marketing tadqiqotini amalga oshirishning o'ziga xos jihatlari. // Jamiyat va boshqaruv. -2017, №4.
12. Axmedov I.A. Tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirishda xalqaro marketing tamoyillaridan foydalanishning uslubiy jihatlari. // Biznes-Ekspert. -2016, №1.
13. Bobojonov B.R., Mingishov L.O'. O'zbekiston milliy iqtisodiyoti raqobatbardoshligini oshirishda import o'rnini bosuvchi raqobatbardosh sanoat mahsulotlarining o'rnini. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2014 yil 3 www.iqtisodiyot.uz
14. Голубков Е.П. Основы маркетинга. – М.: Финпресс, 1999. – 688 с.
15. Зулъкарнаев И.У., Ильясова Л.Р. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий. – М.: Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 4(24).
16. Хасби Д. Стратегический менеджмент. – М.: Контур, 1998. – 200 с.
17. Моисеева Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 230 с.
18. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1999. – 448 с.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

